

PROPUESTA DE UNA MATRIZ DE COMPETENCIAS INNOVADORA Y SOSTENIBLE PARA LOS CURSOS DE GRADO EN PSICOLOGÍA

Marcelo Pereira Marujo
Mary Neuza Dias Galdino
Valéria Marques de Oliveira
DOI 10.5281/zenodo.10701131

RESUMEN

En la época contemporánea, la sociedad es cada vez más insostenible, experimentando constantes transformaciones e incertidumbres, requiriendo alternativas más responsables y, sobre todo, comprometidas con la sostenibilidad. Es imprescindible una nueva mentalidad en la formación en psicología para que la academia, las organizaciones y los mercados puedan repensar sus estrategias para exigir procesos de formación más estratégicos, capaces de promover el redimensionamiento continuo del sentido crítico, creativo, inventivo y reflexivo de los profesionales, condiciones fundamentales para atender a las necesidades del mundo globalizado. Desde esta perspectiva, las competencias necesitan ser desarrolladas de forma a redimensionar continuamente el nivel de empleabilidad de los profesionales, especialmente para mantenerlos más receptivos al mercado globalizado. Por lo tanto, se considera que la comprensión de la ciencia de la sustentabilidad, como aliada indispensable y estratégica para la investigación, docencia y extensión, se convierte en un factor preponderante en la formación de los estudiantes de pregrado en psicología, condiciones que exigirán las competencias, habilidades, actitudes, valores y ética esenciales para el desarrollo de acciones y/o actividades académico-profesionales capaces de favorecer progresivamente el desarrollo del ecosistema global. Por lo tanto, se considera que la comprensión de la ciencia de la sustentabilidad, como aliada indispensable y estratégica para la investigación, docencia y extensión, se convierte en un factor preponderante en la formación de los estudiantes de pregrado en psicología, condiciones que exigirán las competencias, habilidades, actitudes, valores y ética esenciales para el desarrollo de acciones y/o actividades académico-profesionales capaces de favorecer progresivamente el desarrollo del ecosistema global. Por lo tanto, se considera que este ensayo puede contribuir a reflexionar en qué medida los programas de pregrado en psicología se convierten en un aliado estratégico para la formación profesional. Esto porque entendemos que sólo el pensamiento orienta las acciones, permitiendo así que los profesionales sean más resilientes y proactivos a las necesidades indispensables para el mejoramiento personal, social, profesional, organizacional y de la sociedad local y global.

PALABRAS CLAVE: Mentalidad. Formación. Sostenibilidad. Competencias. Responsabilidad socioambiental.

INTRODUCCIÓN

Este ensayo sistematiza los argumentos a favor de la contribución de la matriz de competencias sostenibles innovadoras a la educación superior y, como ejercicio conceptual, la aplica a los cursos de pregrado de psicología.

En la sociedad del conocimiento, ante la intensa volatilidad de la información, hace tiempo que se ha tomado conciencia de la necesidad de un pensamiento sistémico y complejo y de una visión holística para pensar, comprender e interactuar con el universo de la información, que debe ser cada vez más sostenible e innovador.

El sistema educativo no es ajeno a situaciones de esta naturaleza y, además, necesita ser capaz de responder a los constantes desarrollos y demandas que provienen de la creciente

competitividad común en los tiempos contemporáneos. En Brasil, se ha constatado que las Directrices Curriculares Nacionales para los cursos de graduación están desfasadas, especialmente en lo que se refiere a las competencias necesarias para atender interactivamente a las demandas de un sistema educativo muy dinámico, precisamente para convivir con las intensas transformaciones e incertidumbres de los mercados local y global en sus complejas correlaciones.

Se considera fundamental crear alternativas capaces de contribuir al desarrollo de competencias para las más diversas áreas del conocimiento, en particular, en este ensayo crítico, el foco está puesto en la Licenciatura en Psicología.

La creación de la Matriz de Competencias Innovadoras Sostenibles para Cursos de Grado en Psicología (MCSI-CG/P) se considera un nuevo modelo metodológico basado en la sostenibilidad y la innovación, que tiene el potencial de desarrollar competencias que pueden promover acciones y/o actividades socioambientales; así como la capacidad de integrar habilidades emocionales (Goleman, 1995) y competencias socioemocionales (Galdino, Oliveira, & Marujo, 2023), ambas relacionadas con habilidades duras y habilidades blandas, asociadas a las habilidades verdes, como condiciones que favorecen el desarrollo de una mayor responsabilidad y compromiso en la educación formal hacia el ecosistema global y sus continuos cambios.

Al presentar una Matriz de Competencias Sustentables Innovadoras para Cursos de Pregrado en Psicología, se pretende colaborar con la evolución del desempeño profesional de los psicólogos en la academia, las organizaciones, los mercados y la sociedad contemporánea. En esta dimensión, se considera que la sostenibilidad y la innovación son condiciones esenciales para integrar cualquier herramienta viable para el aumento de las competencias. Al formar parte de todas las políticas institucionalizadas internacionalmente, la sostenibilidad se convierte en un imperativo para el emprendimiento constante de la innovación disruptiva, en línea con la "sexta ola de innovación" - la sostenibilidad (Schumpeter, 1939; 2017), necesaria para hacer frente a las inestabilidades de la sociedad del conocimiento y la degradación socioambiental; por tanto, se convierte en una situación potenciadora del redimensionamiento de competencias para los estudiantes de grado de psicología, importantes para hacer frente a las sucesivas imposiciones comunes en el mundo globalizado.

REVISIÓN TEÓRICA

Las competencias en este estudio son entendidas y asumidas como acciones estratégicas aliadas al desarrollo humano integral capaces de responder proactivamente a las intensas demandas del ecosistema global. Para ello, Le Boterf (2003) sustenta y orienta nuestra concepción de competencias, corroborando así su importancia en la búsqueda de la integración personal, la formación educativa y la experiencia profesional; condiciones que favorecen la formación integral y la interactividad con el entorno en su conjunto. Competencia es saber actuar de forma responsable, comprometida y reconocida por los demás; implica saber movilizar, integrar y transferir conocimientos, recursos y habilidades generalizadas en un contexto profesional específico (Le Boterf, 2003).

Cuando se trata de sostenibilidad, es importante darse cuenta de que es responsabilidad de todos. Todos debemos comprender que la sostenibilidad es una cuestión fundamental para la vida, no sólo una necesidad, sino una cuestión de supervivencia en este mundo insostenible. En esta dimensión, se cree que la sostenibilidad se convierte en una condición esencial para integrar cualquier posibilidad factible de aumentar las competencias. Sin duda, como tema emergente e indispensable, la sustentabilidad necesita ser concebida y promovida desde la indispensable interdependencia de sus dimensiones -política, social, económica, ambiental y cultural- (Marujo, 2021; Marujo, & Galdino, 2023), pues son estas condiciones las que permitirán la mejor integración de las más diversas informaciones, conocimientos y habilidades a favor de nuevas competencias.

Para Marujo (2021), pensar globalmente para (re)pensar y actuar localmente, para favorecer siempre eficazmente a las generaciones presentes y futuras, se ha convertido en algo esencial para aportar nuevos conocimientos y competencias profesionales ante la insostenibilidad del mundo actual. En cuanto a la innovación y sus hitos tecnológicos, es incuestionable que siempre han revolucionado e impactado nuestras formas de ser, experimentar y vivir en el mundo. Cuando Schumpeter (1939) sostenía que los grandes cambios impulsados por la tecnología no eran el resultado de una serie de infinitas mejoras marginales sobre técnicas ya establecidas, señalaba que resultaban de la inserción de considerables discontinuidades en la generación de inminentes innovaciones incrementales y, sobre todo, radicales. "[...] la evolución económica es desequilibrada, discontinua, desarmónica por naturaleza, salpicada de explosiones violentas y catástrofes [...] más parecida a una serie de explosiones que a una transformación suave, aunque incesante" (Schumpeter, 1939, p. 102).

La completitud y organicidad del sistema socioambiental -económico y medioambiental- se desprende de la cita citada y corrobora lo complejo y susceptible que siempre ha sido y sigue siendo a las situaciones medioambientales y su necesidad de coexistencia con las realidades de las sociedades. La innovación basada en una variedad de tácticas tiene el potencial de predecir y proporcionar objetivos impulsores (nueva información y conocimiento; autodesarrollo; una cultura de cambio; una cultura adaptativa, redes sin fronteras; una cultura evaluativa y un liderazgo visionario) que pueden mantener la disrupción como un factor prospectivo para desarrollar competencias y satisfacer las necesidades del mercado local y global.

Las Directrices Curriculares Nacionales para los Cursos de Pregrado en Psicología (DCN/CGP) (Brasil, 2011) señalan y al mismo tiempo atienden nuestra propuesta en su "

Art. 4 - Los objetivos generales de la formación en psicología son dotar a los profesionales de los conocimientos necesarios para el ejercicio de las siguientes competencias y habilidades generales":

I - Atención a la salud: los profesionales deben ser capaces de desarrollar acciones de prevención, promoción, protección y rehabilitación de la salud psicológica y psicosocial, tanto a nivel individual como colectivo;

II - Toma de decisiones: el trabajo de los profesionales debe basarse en la capacidad de evaluar, sistematizar y decidir las líneas de actuación más adecuadas, basándose en la evidencia científica;

III - Comunicación: los profesionales deben ser accesibles y defender principios éticos en el uso de la información que se les confía, en la interacción con otros profesionales sanitarios y con el público en general;

IV - Liderazgo: en el trabajo en equipo multiprofesional, los profesionales deben ser capaces de asumir posiciones de liderazgo, siempre pensando en el bienestar de la comunidad;

V - Administración y gestión: los profesionales deben ser capaces de tomar iniciativas, gestionar y administrar el personal, los recursos físicos y materiales y la información;

VI - Formación continua: los profesionales deben ser capaces de aprender continuamente, tanto en su formación como en su práctica, y tener responsabilidad y compromiso con su educación y con la formación de las futuras generaciones de profesionales, fomentando y desarrollando la movilidad académica y profesional, la formación y la cooperación.

Además, en el artículo 5

La formación en Psicología requiere que la propuesta formativa articule conocimientos, habilidades y competencias en torno a los siguientes ejes estructuradores

I - Fundamentos epistemológicos e históricos que permitan al estudiante comprender las bases epistemológicas presentes en la construcción del conocimiento psicológico, desarrollando la capacidad de evaluar críticamente las líneas de pensamiento en Psicología;

II - Fundamentos teóricos y metodológicos que garanticen la apropiación crítica del conocimiento disponible, asegurando una visión integral de los diferentes métodos y estrategias de producción de conocimiento científico en Psicología;

III - Procedimientos para la investigación científica y la práctica profesional, a fin de garantizar tanto el dominio de los instrumentos y estrategias de evaluación e intervención como la competencia para seleccionarlos, evaluarlos y adaptarlos a problemas y contextos específicos de investigación y actuación profesional;

IV - Fenómenos y procesos psicológicos que clásicamente son objeto de investigación y actuación en el campo de la Psicología, con el fin de proporcionar un conocimiento amplio de sus características, cuestiones conceptuales y modelos explicativos construidos en el campo, así como de su desarrollo reciente;

V - Interfaces con campos afines del conocimiento para demarcar la naturaleza y especificidad del fenómeno psicológico y percibirlo en su interacción con los fenómenos biológicos, humanos y sociales, asegurando una comprensión integral y contextualizada de los fenómenos y procesos psicológicos;

VI - Práctica profesional orientada a asegurar un núcleo básico de competencias que permitan al graduado actuar profesionalmente e insertarse en diferentes contextos institucionales y sociales, en conjunto con profesionales de áreas afines.

Se observa que las competencias exigen cada vez más la integración de las habilidades técnicas y socioemocionales, a saber: a) Las habilidades duras son las competencias técnicas que pueden adquirirse mediante la formación académica y una amplia variedad de experiencias profesionales. Estas competencias son necesarias y deben ser objeto de estrategias evolutivas en todos los niveles organizativos. b) No menos importantes, las competencias blandas se conocen como competencias no cognitivas, competencias conductuales, competencias emocionales y competencias esenciales. Las competencias blandas están ganando cada vez más protagonismo en el mercado laboral debido a su potencial para generar los mejores resultados para las empresas, crear un entorno más sostenible y, en consecuencia, una mayor productividad. Su valorización está vinculada a su aplicabilidad y a una mayor comprensión de la complejidad humana y socioambiental, combinación que permite aprovechar el potencial de los profesionales; c) Junto a las hard skills y soft skills, están surgiendo las green skills, conocidas como competencias y habilidades verdes, inherentes a la sexta ola de innovación -la sostenibilidad-, que requiere competencias y habilidades técnicas para trabajar en el desarrollo y seguimiento de actividades relacionadas con la sostenibilidad o actividades verdes, así como conciencia socioambiental, capacidad de trabajo en equipo y en red, creatividad, criticidad y visión sistémica. Además, las habilidades verdes exigen competencias de comportamiento específicas para la concienciación sostenible en las organizaciones. Frente a estas profusas condiciones, se constata la creciente necesidad de ser más críticos y creativos para proporcionar nuevas estrategias viables que potencien una formación, capacitación y cualificación profesional resiliente y proactiva, capaz de responder incondicionalmente a las constantes y crecientes demandas de la sociedad del conocimiento. Con esto en mente, además de garantizar la formación de psicólogos, con base en los principios y compromisos expresados en las Directrices Curriculares Nacionales para los Cursos de Pregrado en Psicología, la propuesta metodológica de una Matriz de Competencias Innovadoras Sostenibles se suma al conjunto de competencias, habilidades y conocimientos de su tronco común de formación, enriqueciéndolo y potenciándolo para una formación capaz de responder a las demandas no consideradas en la edición del DCN/CGP (Brasil, 2011).

CONSIDERACIONES GENERALES

Los hallazgos bibliográficos y la reflexión sobre la realidad actual aplicada en la matriz en cuestión nos permitieron ver cómo la sostenibilidad y la innovación amplían nuestra capacidad de abordar las relaciones susceptibles comunes a la formación humana y al ecosistema global, incluidas las que exigen los conceptos básicos y las Orientaciones Curriculares a las que apunta este estudio, principalmente para reflexionar y rediseñar estrategias de desarrollo de competencias.

Desde esta perspectiva, comprender la naturaleza orgánica, la interdependencia y el dinamismo de las organizaciones, los mercados y las sociedades se convierte en un factor determinante para el desarrollo de competencias. Porque estas condiciones proporcionan la interacción sistémica y compleja que permite redimensionar continuamente el nivel de las variables para integrarlas a favor de la formación de competencias basadas en metas, o mejor dicho, en un plan de diversidad de la matriz (potencial y protagonismo personal; pensamiento y acción; contenidos y materiales; estrategias y contingencias; acciones conjuntas. (potencial y protagonismo personal; pensamiento y acción; contenidos y materiales; estrategias y contingencias; acciones conjuntas; organicidad y dinamismo; resiliencia y proactividad), tanto técnicas como emocionales, de manera que se conviertan en factores aliados y preponderantes para emprender acciones y/o actividades en el entorno como un todo y, asimismo, en sus diferentes contextos socioambientales.

En esta dimensión, la sostenibilidad desde sus dimensiones impulsa el pensamiento para actuar de forma más responsable y comprometida con el medio ambiente global y su actual fragilidad y degradación. La innovación a través de sus objetivos hace que los nuevos desarrollos se mantengan en línea con el dinamismo global, convirtiéndose en un imperativo necesario para el compromiso socio-ambiental humano. Además, la integración de competencias basadas en habilidades socio-emocionales y técnico-tecnológicas se ha vuelto esencial para experimentar más intensamente las susceptibilidades de la sociedad contemporánea.

Creemos que nuevos modelos son importantes y posibles para ampliar el nivel de interacción con las más diferentes situaciones y sus novedades comunes en el mundo globalizado, circunstancias que favorecen la búsqueda del desarrollo sostenible. Además, el objetivo es que la gente se dé cuenta de que la verdadera sostenibilidad es humana.

En este sentido, la sostenibilidad proviene de la humanización de la acción humana que requiere, además de competencias técnicas y comportamentales, habilidades para lidiar con diferentes contextos y con las propias inteligencias y emociones, con las competencias de los demás y relacionarse de forma equilibrada con las emociones de todos, condiciones esenciales para el desarrollo de organizaciones más productivas, sociedades más igualitarias e inclusivas, comprometidas con el bien común. Por lo tanto, creemos que la Matriz de Competencias Innovadoras Sustentables para Cursos de Grado en Psicología puede contribuir a una formación humana integral, al fortalecimiento de las instituciones para que comprendan la importancia de mantenerse aprendiendo, ayudando a prospectar los mercados y, en particular, capacitando a los ciudadanos para que contribuyan a promover sociedades más justas, dignas y mejores para todos y para todo.

Por último, se considera que la Matriz de Competencias Innovadoras Sostenibles para psicólogos en formación podría favorecer enormemente todo su desarrollo humano y profesional, ya que pensar para actuar de forma innovadora sostenible, potenciado por habilidades técnicas y socioemocionales (hard skill, soft skill y green skill), se convertirá en un factor determinante en el desarrollo de competencias capaces de corresponder a la sistematización y complejidad de la sociedad del conocimiento.

REFERENCIAS

Brasil. (2011). *Diretrizes Curriculares Nacionais para o Cursos de Graduação em Psicologia* Resolução N° 5, de 15 de março de 2011. Disponível em: <https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/pdf/CNE_RES_CNECESN52011.pdf>. Acesso em: 16 maio 2023.

Goleman, D. (1995). *Inteligência Emocional*. 82. ed. Rio de Janeiro: Objetiva.

Galdino, M. N. D.; Oliveira, V. M.; Marujo, M. P. (2023). *Competências Socioemocionais Sustentáveis*. Rio de Janeiro: Instituto de Ciências, Tecnologia e de Inovação Sustentável Global.

Le Boterf, G. (2003). *Desenvolvendo a competência dos profissionais*. 3. ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Artmed; Bookman, 2003.

Marujo, M. P. (2021). *Gestão Sustentável: condição essencial e possível*. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Perse.

Marujo, M. P. (2023). *Sustentabilidade: um bom negócio, para a vida*. Ensinaamentos bíblicos e gerenciais. Rio de Janeiro: Instituto de Ciências, Tecnologia e de Inovação Sustentável Global.

Schumpeter, J. A. (1939). *Ciclos de negócios* (Vol. 1, pp. 161-174). Nova York: McGraw-Hill.

Schumpeter, J. A. (2017). *Capitalismo, socialismo e democracia*. SciELO-Editora UNESP.

PROPOSTA DE UMA MATRIZ DE COMPETÊNCIA INOVADORA E SUSTENTÁVEL PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA

RESUMO

Na contemporaneidade observa-se que a sociedade está cada vez mais insustentável, vivenciando constantes transformações e incertezas, onde se precisa de alternativas mais responsáveis e sobretudo compromissadas com a sustentabilidade. Uma nova mentalidade à formação em psicologia torna-se essencial para que a academia, as organizações e os mercados possam repensar suas estratégias a fim de demandar processos formativos mais estratégicos capazes de promoverem o redimensionamento contínuo do senso crítico, criativo, inventivo e reflexivo dos profissionais, condicionantes fundamentais para atenderem as necessidades do mundo globalizado. Nessa perspectiva, as competências precisam ser empreendidas de maneira que se possa redimensionar continuamente o nível de empregabilidade dos profissionais, especialmente para mantê-los mais responsivos ao mercado globalizado. Assim sendo, considera-se que a compreensão sobre a ciência da sustentabilidade, como aliada indispensável e estratégica para o empreendimento da pesquisa, do ensino e da extensão, torna-se fator preponderante à formação dos graduandos em psicologia, condições que vão demandar as competências, habilidades, atitudes, valores e ética imprescindíveis para o desenvolvimento de ações e/ou atividades acadêmico-profissionais capazes de favorecer progressivamente o desenvolvimento do ecossistema global. Portanto, acredita-se que este ensaio possa contribuir para se refletir o quanto a graduação em psicologia converte-se em um aliado estratégico à formação profissional. Isto por entender que somente o pensar orienta as ações, logo proporcionando aos profissionais se tornarem mais resilientes e proativos às indispensáveis necessidades para a melhoria pessoal, social, profissional, organizacional e das sociedades local e global.

PALAVRAS-CHAVE: Mentalidade. Formação. Sustentabilidade. Competências. Responsabilidade Socioambiental.

PROPOSAL FOR AN INNOVATIVE AND SUSTAINABLE COMPETENCY MATRIX FOR UNDERGRADUATE PSYCHOLOGY COURSES

ABSTRACT

In contemporary times, society is becoming increasingly unsustainable, experiencing constant transformations and uncertainties, requiring alternatives that are more responsible and, above all, committed to sustainability. A new mentality to psychology training is essential so that academia, organizations and markets can rethink their strategies in order to demand more strategic training processes capable of promoting the continuous re-dimensioning of professionals' critical, creative, inventive and reflective sense, which are fundamental conditions for meeting the needs of the globalized world. From this perspective, competences need to be developed in such a way as to continuously resize the level of employability of professionals, especially to keep them more responsive to the globalized market. Therefore, it is considered that understanding the science of sustainability, as an indispensable and strategic ally for research, teaching and extension, becomes a preponderant factor in the training of psychology undergraduates, conditions that will demand the competencies, skills, attitudes, values and ethics essential for the development of actions and/or academic-professional activities capable of progressively favoring the development of the global ecosystem. We therefore believe that this essay can help to reflect

on how undergraduate psychology courses can become a strategic ally in professional training. This is because we understand that only thinking guides actions, thus enabling professionals to become more resilient and proactive to the indispensable needs for personal, social, professional, organizational and local and global societal improvement.

KEYWORDS: Mentality. Training. Sustainability. Skills. Socio-environmental responsibility.

Informações dos Autores

Marcelo Pereira Marujo

Pós-Doutorado em Educação (UFF) e Teologia (PUC-Rio). Doutorado e Mestrado em Educação (UFRN). Bacharel em Administração (UFRRJ). Diretor Presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e de Inovação Sustentável Global.

E-mail: marcelo.orientador@oul.com.br

ORCID: <https://ORCID.org/0000-0002-9958-8128>

Mary Neuza Dias Galdino

Doutoranda em Psicologia – UFRRJ. Mestrado em Avaliação – Fundação Cesgranrio. Especialista em Transformação Digital na Educação - IGTI. Diretora Vice-Presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e de Inovação Sustentável Global.

E-mail: marygaldino.evaluation@gmail.com

ORCID: <https://ORCID.org/0000-0002-5742-0079>

Valéria Marques de Oliveira

Pós-Doutorado em Psicologia (UERJ). Doutorado em Psicologia (UFRJ). Mestrado em Educação (UERJ). Professora na Pós-Graduação Stricto Sensu de Psicologia (Mestrado/Doutorado) da UFRRJ. Coordenadora da Extensão do Instituto de Ciência, Tecnologia e de Inovação Sustentável Global.

E-mail: valeriamarques@ufrj.br

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4821-123X>